

Caracterização físico-química e sensorial de cachaças produzidas em São Roque Do Canaã, Espírito Santo

Physicochemical and sensory characterization of cachaças produced in São Roque Do Canaã, Espírito Santo

Marcos Vinicius Hell

Engenheiro Agrônomo.

Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, ES, Brasil.

Marcio Vinícius Ferreira de Sousa

Doutor Ciência e Tecnologia de Alimentos

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Marcus Vinícius Sandoval Paixão

Doutor em Produção Vegetal

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Antônio Resende Fernandes

Doutor em Fitotecnia

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Frederico Cesar Ribeiro Marques

Doutor em Produção Vegetal

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Nathália Redling Gripa

Graduanda em Agronomia

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

ABSTRACT

Cachaça is considered the most traditional and economically important distilled beverage in Brazil, having been produced since the colonial period. Its production is divided into artisanal and industrial cachaça, both of which are increasingly conquering the domestic and international markets. This study aimed to characterize, through physicochemical quantifications, artisanal cachaças produced in the municipality of São Roque do Canaã/ES with a commercial brand, as well as to evaluate their sensory acceptance. Alcohol content and volatile acidity were quantified, and sensory analysis compared cachaças produced using artisanal methods with those produced using industrial methods. Regarding alcohol content and volatile acidity, all cachaças evaluated, regardless of the type of production (artisanal or industrial), met the standards required by law. Sensory analysis was able to differentiate cachaças produced using industrial methods from those produced using artisanal methods. Regarding taster preferences, no artisanal cachaça achieved higher acceptance than the industrial one.

Keywords: Alcoholic beverage. Artisanal. Industrial.

RESUMO

A cachaça enquadra categoria de bebidas destiladas como a mais tradicional e de maior importância econômica no Brasil, sendo produzida desde o período colonial. Sua fabricação está dividida em cachaça artesanal e cachaça industrial, onde ambas conquistam cada vez mais o mercado interno e externo. Objetivou-se, com a realização deste trabalho caracterizar por meio de quantificações físico-químicas cachaças artesanais produzidas no município de São Roque do Canaã/ES com marca comercial, bem como avaliá-las sensorialmente quanto a sua aceitação. Foram quantificados os teores de grau alcóolico e acidez volátil, e por meio da análise sensorial foram comparadas as cachaças produzidas nos modelos artesanais do modelo industrial. Com relação ao parâmetro grau alcóolico e acidez volátil, todas as cachaças avaliadas, indiferentemente do tipo de produção (artesanal ou industrial) apresentaram-se dentro dos padrões exigidos pela legislação. Análise sensorial foi capaz de diferenciar as cachaças produzidas nos modelos industriais das artesanais. Em relação à preferência dos provadores, nenhuma cachaça artesanal obteve aceitação superior a industrial.

Palavras-Chaves: Bebida alcoólica. Artesanal. Industrial.

INTRODUÇÃO

A cachaça enquadra a categoria de bebidas destiladas como a mais tradicional e de maior importância econômica no Brasil, sendo produzida desde o período colonial. Representa atualmente a segunda bebida mais consumida no país e terceira bebida destilada mais consumida no mundo (ABRABE,2013).

Segundo Brasil (2005a) a cachaça é a denominação típica e exclusiva da Aguardente de Cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 % vol (trinta e oito por cento em volume) a 48% vol (quarenta e oito por cento em volume), a 20 °C (vinte graus Celsius), obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 g/L (seis gramas por litro), expressos em sacarose.

A demanda do mercado por produtos de melhor qualidade resultou em uma ação do Ministério Agricultura, que por meio da Instrução Normativa Nº 13 de 29 de junho de 2005, aprovou o novo Regulamento Técnico para fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para Aguardente de Cana e para Cachaça (BRASIL, 2005a).

O município de São Roque do Canaã/ES, que é basicamente agrícola, destaca-se pelo cultivo do café, cana de açúcar, variedades frutíferas, principalmente a goiaba, entre outros. A cana de açúcar é estimada para a produção de aguardente, produzida em 31 alambiques, que formam a rota da cachaça na comunidade de São Dalmácio, responsáveis por grande produção do estado (SEBRAE-ES, 2006).

Tão expressiva produção acabou incentivando o surgimento da Cooperativa dos Produtores de Cachaça do Estado do Espírito Santo – UNICANA constituída dia 02/02/1999, objetivando congregar produtores de cana-de-açúcar, destinados à produção de cachaça, realizando o interesse econômico desde o plantio, produção, comercialização, além de outros (INCAPER, 2011).

Os produtores de São Roque do Canaã/ES, a partir da cooperativa, focaram na certificação de sua produção, onde atualmente grande parte dos produtores possui registro no MAPA. Fato que além de agregar valor ao produto, não impede o modelo artesanal de produção, onde o produtor está incluso em todas as etapas de produção, devendo este então se adequar aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado.

Um importante instrumento para o monitoramento da qualidade da cachaça é a realização de análises físico-químicas possibilitando a manutenção destas características em níveis considerados adequados (SEBRAE – MG, 2001). Entretanto, a caracterização da cachaça somente sobre o ponto de vista químico, apesar de extremamente relevante, não é suficiente, necessitando ser complementada pelo conhecimento dos atributos sensoriais da bebida (ODELO et al, 2009).

O trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar e comparar físico-quimicamente as cachaças artesanais produzidas no município de São Roque do Canaã/ES com marca comercial, avaliando se as mesmas se encontram dentre os critérios estabelecidos na legislação vigente, bem como avaliá-las sensorialmente pelo método discriminativo (teste de diferença) por intermédio de comparação múltipla.

MATERIAL E MÉTODOS

No município São Roque do Canaã/ES de acordo com o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos – SIPE do MAPA existem 11 destilarias registradas produzidas em sistemas de destilação em alambique de cobre. Foram selecionados cinco estabelecimentos, sendo quatro artesanais (pequena produção) e uma marca comercial, das quais foram adquiridas 3 repetições em triplicata, totalizando 45 unidades amostrais de 700 mL.

O critério de coleta de amostras adotou a recomendação de Volpato (2013) onde as amostras devem ser representativas de um processo, objeto de estudo e é a principal etapa de um estudo analítico, pois uma amostra final é composta de réplicas, unidades similares e que representam o todo que se quer estudar.

As análises foram realizadas no Laboratório de Química do IFES/*Campus* Santa Teresa de acordo com a Instrução Normativa nº 24, de 08/09/2005 (BRASIL, 2005b). Os parâmetros analisados serão: i) grau alcoólico e ii) acidez volátil.

Foi determinado por picnometria de acordo com a metodologia recomendada por BRASIL (2005b). Para determinação da densidade será utilizado a seguinte expressão: $D_{20} = \frac{P_{am} - P_p}{P_{H_2O} - P_p}$. Onde: P_p = peso do picnômetro vazio, P_{am} = peso do picnômetro com amostra e P_{H_2O} = peso do picnômetro com água. A partir do cálculo da densidade, determinou-se o grau alcoólico expresso em (% v/v), utilizando a tabela de conversão recomendada.

A acidez volátil foi medida pelo método titulométrico, sendo expressa em gramas de ácido acético por 100 mL de amostra (g/100 mL) ou em gramas de ácido acético por 100 mL de álcool anidro.

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Química do IFES/*Campus* Santa Teresa. As garrafas foram transportadas para o laboratório de análise sensorial em caixa de papelão, armazenadas na posição horizontal na sala de preparo de amostras, permanecendo acondicionada a temperatura ambiente até o início das análises, com 50 provadores não treinados, inicialmente selecionados por apreciarem a bebida. Foram geradas séries casuais de amostras. O painel de provadores constituiu-se de alunos e servidores do Instituto Federal do Espírito Santo *Campus* Santa Teresa, com idades entre 18 e 50 anos. Os participantes eram principalmente do sexo masculino (76%). Cada provador recebeu amostras da bebida, codificadas com números aleatórios de três dígitos. A quantidade de cada amostra fornecida aos provadores foi de 20 mL, de forma monádica e balanceada, em ambiente sob luz branca. Entre as amostras foi servido o branco (biscoito água e sal e água mineral) para não haver interferência na avaliação seguinte.

A cada provador foi solicitado provar as amostras, comparando-as com a amostra padrão, e avaliar o grau de diferença entre as amostras codificadas (marcas artesanais: A, B, C, e D) e a padrão (marca comercial: P), com o preenchimento pelos provadores de uma ficha modelo de avaliação (Ficha 1), aplicada para o teste de diferença do controle (comparação múltipla) (DUTCOSKY, 2013).

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com 3 repetições. Os resultados obtidos do grau alcoólico e acidez volátil foram submetidos à análise de variância (ANOVA), teste de comparação múltipla de Dunnett em 5% de probabilidade para a comparação das médias das quatro cachaças artesanais com a marca comercial.

Para o teste de comparação múltipla (análise sensorial) utilizou-se o delineamento experimental bloco casualizado (DBC) no qual foi avaliado a impressão global, tendo os provadores como bloco. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e teste de comparação múltipla (Dunnett) em 1% de probabilidade para a comparação das médias das quatro cachaças artesanais com a marca comercial.

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados das determinações físico-químicas estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Teores médios das características físico-químicas (teor alcoólico e acidez volátil) de cachaças de São Roque do Canaã – ES em função do tipo de produção

Amostras	Grau alcoólico (°GL)	Acidez volátil (mg ácido acético.100 mL ⁻¹ álcool anidro)
Cachaça A	47,9	32,3
Cachaça B	45,0	42,7
Cachaça C	43,4	23,8
Cachaça D	43,8	45,6
Cachaça controle	41,6	32,0

Fonte: Autoria própria.

No Gráfico 1 são apresentadas as médias do grau alcoólico (em °GL) das amostras de cachaças analisadas em alambiques de São Roque do Canaã evidenciando o tipo de produção.

Os valores obtidos para o grau alcoólico das amostras variaram de 41,6 a 47,9 °GL, sendo o teor médio de 44, 3 °GL. Estes resultados mostraram uma variação menor, quando comparado ao estudo realizado por Labanca (2004), em que se encontraram valores entre 29,2 e 57, 4 °GL. Comparando as cachaças quanto ao tipo de produção, foi observado que a cachaça industrial obteve o menor teor alcóolico e que todas as amostras estão dentro do exigido pela legislação vigente. Estes resultados assemelham-se aos encontrados por Lelis (2006), no qual ao analisar cachaças produzidas no Espírito Santo, encontrou todas as amostras dentro do limite legal e valores médios de 41,78 °GL.

Gráfico 1 - Valores do Grau Alcoólico das diferentes amostras de cachaças analisadas

Fonte: Autorial Própria.

No Gráfico 2 estão representados os resultados obtidos para grau alcoólico das amostras, comparando cada cachaça artesanal com a cachaça controle industrial.

Gráfico 2 - Valores de Teor Alcoólico das diferentes amostras de cachaças analisadas em função do tipo de produção

Fonte: Autorial própria.

Analisando os resultados obtidos para grau alcoólico quando comparadas cada cachaça artesanal com a cachaça controle industrial ocorreu diferença estatística entre todas.

A acidez volátil (mg de ácido acético por 100 mL de álcool anidro), apresentou valor máximo de 45,6 e valor mínimo de 23,8 em mg ácido acético/ 100 mL álcool anidro (Gráfico 3). Valores consideravelmente inferiores aos encontrados por Volpe (2013) onde amostras artesanais e industriais avaliadas variaram de 44,35 a 152,12 mg ácido acético/100 mL

De acordo com a Instrução Normativa Nº 13 de 2005, 150 mg de ácido acético/100 mL de álcool anidro é o limite máximo estabelecido (BRASIL, 2005a). Portanto as cachaças estudadas mantiveram-se dentro do padrão exigido, indiferentemente do tipo de produção.

A acidez fora dos padrões contribui de forma negativa para o aroma e o sabor da bebida, tornando-a desagradável. A presença da fermentação acética pode ser diagnosticada nas dornas pelo cheiro forte e característico do vinagre e pela presença da mosca *Drosophila* sp.

A acidez volátil é um componente secundário que está associado ao processo fermentativo, e o controle de diversos fatores como, a cepa da levedura utilizada, pureza da fermentação, tempo e temperatura da fermentação, manejo do mosto e fundamentalmente a higienização são primordiais para atenuar a ocorrência do mesmo (CARDOSO, 2001).

Estes fatores que contribuem para a elevação de acidez na cachaça podem ser facilmente contornados através de um programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF), o que mostra a importância deste programa de gestão da qualidade para a garantia da qualidade do produto e cumprimento aos limites máximos de contaminantes (VILELA, 2005).

Gráfico 3- Valores da Acidez Volátil das diferentes amostras de cachaças analisadas

Fonte: Autoria própria.

Existem ainda medidas corretivas, realizadas de maneira a atenuar os erros cometidos antes da destilação, onde a bebida detectada com alta acidez pode ser facilmente padronizada pelo produtor para então seguir para o envase e comercialização.

Uma maneira de reduzir a acidez volátil da cachaça é pela mistura de quantidades proporcionais de água e álcool comum, visto que ambos diminuem a acidez. Todavia, o álcool ainda ajuda controlar o grau alcoólico da bebida (VOLPE, 2013). A bi destilação também pode ser usada, a qual se baseia em uma nova destilação, diminuindo os compostos secundários como a acidez, buscando aprimorar a qualidade da bebida e adequá-la aos padrões legais. Porém, este

método eleva o grau alcoólico da bebida, podendo ficar acima do recomendado (NOVAES, 1997).

A comercialização da cachaça com acidez acima do padrão é resultante da falta de conhecimento e técnicas para determinar esse composto. Segundo Volpe (2013) as empresas que comercializam cachaças industriais tendem a controlar este parâmetro de forma mais eficiente que as artesanais. Esta afirmação não foi verificada neste estudo, mostrando uma maior tecnificação dos produtores a respeito deste assunto.

Miranda (2005), afirmou que quanto menor a acidez melhor são as características sensoriais da aguardente e maior sua aceitação pelos consumidores. Logo, a cachaça industrial aqui analisada tende a ser sensorialmente mais agradáveis que as artesanais.

Os dados de aceitação dos atributos relativos à impressão global (aparência, aroma, sabor), realizados com os provadores estão representados no gráfico 4.

Os testes afetivos são utilizados quando se necessita conhecer o quanto o consumidor gosta ou desgosta do produto. Dos valores relativos de aceitabilidade pode-se inferir a preferência, ou seja, as amostras mais aceitas são as preferidas e vice-versa (MIRANDA, 2005). A análise de variância (ANOVA) e o Teste de Dunnet revelou haver diferença significativa ($p \leq 0,01$) em relação a impressão global em função do tipo de produção. A amostra identificada como Cachaça D foi a que apresentou a maior aceitação em relação as demais cachaças artesanais em comparação a cachaça industrial. A amostra identificada como Cachaça A foi a que obteve menor pontuação.

No estudo realizado por Odello et al (2009) analisando a correlação entre a análise sensorial e índice global de preferência dos consumidores, existe uma equivalência negativa entre a acidez e o sabor de álcool, fatores quais que diminuem a preferência pelo produto. Conclui ainda que a escolha é feita principalmente pelo sabor e pela combinação sabor e teor alcoólico sendo preferidas as mais suaves pelos apreciadores.

Considerando a impressão global, todas as cachaças artesanais obtiveram aceitação inferior a cachaça controle industrial. Isso pode ter acontecido devido ao menor teor alcóólico da cachaça industrial, a deixando menos “agressiva” e causando menor desidratação na boca.

Gráfico 4- Avaliação do atributo impressão global baseado na avaliação de cachaças registradas produzidas no município de São Roque do Canaã

Fonte: Autoria própria.

CONCLUSÃO

As cachaças avaliadas, indiferentemente do tipo de produção (Industrial ou Artesanal) apresentaram-se dentro dos padrões exigidos pela legislação.

A Análise sensorial foi capaz de diferenciar estatisticamente as cachaças produzidas nos modelos industriais das artesanais.

Em relação à preferência dos provadores, nenhuma cachaça artesanal obteve aceitação superior a industrial.

REFERÊNCIAS

ABRABE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BEBIDAS. **Produção de cachaça 2013**. Disponível em: <<http://www.abrabe.org.br/cachaca>>.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 13, de 29 de junho de 2005**. Aprova o regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para aguardente de cana e para cachaça. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/>>.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 24, de 08 de setembro de 2005b**. Aprova o Manual Operacional de Bebidas e Vinagre, onde constam o Modelo de Manual da Qualidade, o Protocolo de Validação de Métodos Físico-Químicos, o Protocolo de Cálculo da Incerteza Associada às Medições e os Métodos de Análise de Bebidas Fermentadas, Destiladas, Não Alcoólicas e de Vinagre, que passam a constituir padrões oficiais para análise físico-química de bebidas e vinagre. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/>>.

CARDOSO, M. das G. Análises físico-químicas de aguardente. **Produção de aguardente de cana de açúcar**. Lavras: UFLA/FAEPE, 2001. p. 152-173.

DUTCOSKY, S. D. **Análise Sensorial de Alimentos**. 4. ed. Curitiba: Champagnat, 2013, 531 p.

INCAPER. **Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – São Roque do Canaã**. INCAPER/PMSRC. 2011. 25p.

LABANCA, R. A. **Teores de carbamato de etila, cobre e grau alcoólico em aguardentes produzidas em Minas Gerais**. 2004. Diss. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos)–Faculdade de Farmácia. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004.

LELIS, V. G. **Ocorrência de carbamato de etila e sua formação em cachaça de alambique e em aguardente de cana-de-açúcar**. Viçosa, Minas Gerais, Brasil: Universidade Federal de Viçosa; 2006.

MIRANDA, M. B. **Avaliação físico-química de cachaças comerciais e estudo da influência da irradiação sobre a qualidade da bebida em tonéis de carvalho**. 2005, Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos)- Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo, Piracicaba.

NOVAES, F.V. Em nome da qualidade da aguardente de cana. **O Engarrafador Moderno**, n. 49, p. 68-73, 1997.

ODELLO, L.; BRACESCHI, P.; SEIXAS, F. R. F.; DA SILVA, A. A.; GALINARO, C. A.; FRANCO, D. W. Avaliação sensorial de cachaça. **Quim. Nova**, Vol.32, N.7, p.1839-1844, 2009.

VILELA, A. F. **Estudo da adequação de critérios de boas práticas de fabricação na avaliação de fábricas de cachaça de alambique**. 2005. 96 f. Dissertação (Mestre em Ciência de Alimentos) - Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.

VOLPE, T. C. **Avaliação das características físico-químicas da cachaça industrial e artesanal comercializadas no centro norte paranaense**. (Trabalho de Conclusão de Curso), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2013.

SEBRAE-ES. **Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã**. Vitória, 2006. 138 p.

SEBRAE-MG. **Diagnóstico da cachaça de Minas Gerais**. Belo Horizonte, 2001. 241 p. Disponível em: <<http://www.sebraemg.com.br>>.